

УДК 004.056

DOI 10.5281/zenodo.14711297

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ КРИПТОГРАФИИ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ

CRYPTOGRAPHY APPLICATION IN MODERN TECHNOLOGIES

ДАКУО ЖАН-МИШЕЛЬ НИКОДЭМОВИЧ,

ассистент,

*Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения,
Университет ИТМО.*

ДАВЫДОВ ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.

ХУЦАЕВА АЛТАНА ФЕЛИКСОВНА,

ассистент,

*Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения,
Университет ИТМО.*

DAKUO ZHAN-MISHEL NIKODEMOVICH,

Assistant,

*Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation,
ITMO University.*

DAVYDOV VADIM VALERIEVICH,

PhD, Associate Professor,

Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation.

KHUTSAEVA ALTANA FELIXOVNA,

Assistant,

*Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
ITMO University.*

В данной статье рассматриваются направления применения криптографии в развивающихся технологиях. Рассмотрены ключевые аспекты и классификация криптографических алгоритмов с точки зрения их безопасности. В работе особое внимание уделено применению криптографии в таких областях, как квантовые вычисления, блокчейн, Интернет вещей (IoT), конфиденциальные вычисления (SMPC) и искусственный интеллект. Отдельно проанализированы перспективы развития постквантовой криптографии и теоретико-стойких алгоритмов, которые могут обеспечить долгосрочную защиту данных. Обоснована важность разработки новых решений для защиты информации в условиях стремительного роста вычислительных мощностей и внедрения инновационных технологий.

This article discusses the application of cryptography in emerging technologies. The key aspects and classification of cryptographic algorithms from the point of view of their security are considered. The paper

focuses on the application of cryptography in areas such as quantum computing, blockchain, the Internet of Things (IoT), confidential computing (SMPC), and artificial intelligence. The prospects for the development of post-quantum cryptography and theory-resistant algorithms that can provide long-term data protection are analyzed separately. The importance of developing new solutions for information security in the context of rapid growth of computing power and the introduction of innovative technologies is substantiated.

Ключевые слова: криптография, постквантовая криптография, криптографические алгоритмы, интернет вещей, блокчейн, искусственный интеллект, защита информации.

Key words: cryptography, post-quantum cryptography, cryptographic algorithms, Internet of things, blockchain, artificial intelligence, information security.

В современном мире криптография играет значительную роль для обеспечения информационной безопасности во многих сферах жизнедеятельности человека. Криптографические алгоритмы применяются в огромном количестве современных приложений и технологий, например, для обеспечения безопасности банковских переводов, при передаче сообщений в сети, для обеспечения безопасности беспроводных и мобильных сетей. Однако с появлением квантовых алгоритмов Шора [1] и Гровера [2] ряд криптографических решений потерял свою актуальность в силу уязвимости к данным квантовым атакам.

С точки зрения безопасности криптографию можно разделить на три основных раздела: классическая криптография, постквантовая криптография и теоретико-стойкая криптография.

Классическая криптография – раздел криптографии, в котором безопасность алгоритмов основывается на безопасности математических задач факторизации и дискретного логарифмирования. К таким алгоритмам относятся, например, алгоритм шифрования RSA [3], подпись ECDSA [4] и схема обязательств Педерсена [5]. Данные алгоритмы сегодня очень распространены и применяются во многих практических приложениях. Однако используемые математические задачи являются уязвимыми к алгоритму Шора с использованием квантового компьютера, поэтому для обеспечения долгосрочной безопасности рекомендуется переход на постквантовую криптографию.

Постквантовая криптография – относительно новый раздел криптографии, где безопасность алгоритмов основывается на безопасности иных математических задач (отличных от задач факторизации и дискретного логарифмирования). В 2016 году Национальный институт стандартов и технологий (NIST) впервые начал анализ области для формирования требований к алгоритмам и их безопасности. На сегодняшний день NIST регулярно проводит конкурсы для научных групп для сбора новейших алгоритмов, их анализа и последующей стандартизации. В 2022 году завершился конкурс на создание электронной подписи, а в августе 2024 года были опубликованы три стандарта алгоритмов. В настоящее время некоторые алгоритмы уже внедрены в реальных приложениях, например, алгоритм Kyber [6] уже используется для защиты данных в браузере Google Chrome. Однако постквантовые алгоритмы имеют некоторые проблемы с эффективностью и требуют дополнительной верификации; исследования продолжаются.

Теоретико-стойкая криптография – раздел криптографии, безопасность которой гарантирована с теоретической точки зрения и не зависит от развития вычислительных технологий, включая квантовые компьютеры. Эти алгоритмы основаны на математических задачах, решение которых теоретически невозможно. К примеру, к таким алгоритмам относится схема разделения секрета Шамира [7], шифр Вернама (одноразовый блокнот) [8] или схема распределения ключей Блома [9]. Стоит отметить, что применение теоретико-стойких криптографических алгоритмов ограничено из-за их особенностей и узкой области использования.

С развитием технологий появляются новые проблемы и задачи, которые требуют эффективного решения с применением новейших идей и подходов. Рассмотрим популярные и активно развивающиеся направления, в которых применяется криптография.

1. Квантовые вычисления. В настоящее время активное развитие получило направление квантовых коммуникаций и технологий. На настоящий момент в России учёными из Российского квантового центра (РКЦ) и физического института им. Лебедева был разработан 50-кубитный квантовый компьютер на ионах – самый мощный квантовый компьютер в стране [10]. На сегодняшний день идёт планомерное развитие квантовых сетей, соединяющих между собой города.

В данной области активно развиваются квантовые криптографические протоколы выработки общего ключа, позволяющие пользователям, связанным квантовой сетью, безопасно, основываясь на законах физики, выработать общий ключ (например, известный протокол BB84 [11]). Тем не менее, существуют проблемы из-за ограничения дальности передачи данных и из-за особенности физических свойств.

2. Блокчейн. Данная технология получила широкое распространение после публикации Сатоши Накамото о криптовалюте биткоин [12]. Сегодня блокчейн является незаменимой технологией как для криптовалют, так и для других приложений, например, для хранения медицинских и платёжных данных. Составными частями блокчейн являются криптографические алгоритмы, например, хэш-функции, электронные подписи и протоколы с нулевым разглашением [13]. В настоящий момент пользователи и разработчики задумываются о переходе на постквантовые алгоритмы для обеспечения долгосрочного хранения данных.

3. Интернет вещей (IoT). Он играет важную роль в современных технологиях, объединяя миллиарды устройств для обмена данными в различных сферах, таких как умные дома, промышленность, медицина и городская инфраструктура. Основой безопасности IoT являются криптографические механизмы, которые обеспечивают конфиденциальность, целостность и аутентификацию передаваемой информации. С увеличением числа подключенных устройств и разнообразия их применения перед криптографией в IoT встают уникальные вызовы. Ограниченные вычислительные ресурсы и низкое энергопотребление устройств требуют оптимизированных криптографических алгоритмов, способных работать в условиях минимальной нагрузки. Кроме того, разработка устойчивых к квантовым атакам криптографических схем становится всё более актуальной.

4. Конфиденциальные вычисления (SMPC). Основной задачей конфиденциальных вычислений является распределение вычислений между несколькими пользователями (сторонами) таким образом, что ни один пользователь не может видеть вычисления и данные другого, при этом все пользователи вместе получают необходимый общий результат вычислений. Примером такого подхода является проблема миллионеров, когда два участника хотят определить, у кого больше состояние, при этом не раскрывая никакой информации о количестве средств [14]. SMPC является криптографическим протоколом и может использоваться для создания безопасного электронного голосования, электронных аукционов и распределённых вычислений.

5. Искусственный интеллект. На сегодняшний день вопросы применения искусственного интеллекта (ИИ) в криптографии актуальны. Говорить о том, что ИИ полностью покрывает ряд задач криптографии или, наоборот, делает криптографические алгоритмы уязвимыми, ещё рано, для этого криптографическому сообществу требуется гораздо больше времени на исследования при условии, что ИИ стремительно развивается. В данной работе обсуждаются возможные сценарии применения ИИ в криптографии. Например, в работе [15] для блочных шифров обсуждается альтернативный подход при построении S-блоков, с помощью ИИ предлагается анализ наиболее актуальных шифров и на их основе построение но-

вых S-блоков. Также ИИ можно использовать при криптоанализе, а именно при анализе данных, полученных с помощью атак по сторонним каналам.

Современная криптография находится на стыке значительных изменений, вызванных развитием квантовых вычислений, интеграцией технологий в IoT и блокчейн, а также использованием искусственного интеллекта. Классические методы теряют актуальность из-за уязвимости к квантовым атакам, что делает переход на постквантовые алгоритмы одной из важных задач сегодня.

Постквантовая криптография, несмотря на текущие ограничения по эффективности, формирует основу будущих стандартов безопасности, а теоретико-стойкие алгоритмы обеспечивают максимальную защиту в узких областях. Развитие новых подходов и технологий обеспечит надёжную защиту данных в условиях растущих угроз и масштабирования современных систем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Shor P.W. Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring // Proceedings 35th annual symposium on foundations of computer science. Ieee, 1994. pp. 124-134.
2. Grover L.K. A fast quantum mechanical algorithm for database search // Proceedings of the twenty-eighth annual ACM symposium on Theory of computing. 1996. pp. 212-219.
3. Rivest R.L., Shamir A., Adleman L. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems // Communications of the ACM. 1978. Vol. 21. No. 2. pp. 120-126.
4. Johnson D., Menezes A., Vanstone S. The elliptic curve digital signature algorithm (ECDSA) // International journal of information security. 2001. Vol. 1. pp. 36-63.
5. Pedersen T.P. Non-interactive and information-theoretic secure verifiable secret sharing // Annual international cryptology conference. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1991. pp. 129-140.
6. CRYSTALS-Kyber: a CCA-secure module-lattice-based KEM / J. Bos [et al.] // 2018 IEEE European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P). – IEEE, 2018. pp. 353-367.
7. Shamir A. How to share a secret // Communications of the ACM. 1979. Vol. 22. No. 11. pp. 612-613.
8. Vernam G.S. Cipher printing telegraph systems: For secret wire and radio telegraphic communications // Journal of the AIEE. 1926. Vol. 45. No. 2. pp. 109-115.
9. Blom R. An optimal class of symmetric key generation systems // Advances in Cryptology: Proceedings of EUROCRYPT 84 A Workshop on the Theory and Application of Cryptographic Techniques Paris, France, April 9-11, 1984 3. Springer Berlin Heidelberg, 1985. pp. 335-338.
10. В России создан 50-кубитный ионный квантовый компьютер // Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук. URL: <https://www.lebedev.ru/ru/main-news/news/4720> (дата обращения: 09.01.2025).
11. Bennett C.H., Brassard G. Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing // Theoretical computer science. 2014. Vol. 560. pp. 7-11.
12. Nakamoto S. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system // Satoshi Nakamoto. 2008. URL: <https://nakamotoinstitute.org/library/bitcoin>.
13. Boneh D., Shoup V. A graduate course in applied cryptography // Draft 0.5. 2020. URL: <https://www.dbooks.org/a-graduate-course-in-applied-cryptography-1523>.
14. Yao A.C. Protocols for secure computations // 23rd annual symposium on foundations of computer science (sfcs 1982). IEEE, 1982. pp. 160-164.
15. Artificial intelligence for the design of symmetric cryptographic primitives / L. Mariot [et al.] // Security and Artificial Intelligence: A Crossdisciplinary Approach. Cham: Springer International Publishing, 2022. pp. 3-24.

© Дакуо Ж.-М.Н., Давыдов В.В., Хуцаева А.Ф., 2025.